

**В. Б. Бабарыка-Амельчанка, А. А. Марозава, А. У. Пятроўская,
Н. М. Карбалевіч**

*Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя І.С. Лупіновіча
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь*

СТВАРЭННЕ БЕЛАРУСКАЙ ВЕРСІІ АНЛАЙН ТЭЗАЎРУСА AGROVOC: АСАБЛІВАСЦІ ПРАКТЫЧНАЙ РЭАЛІЗАЦЫІ

Анотацыя. Артыкул прысвечаны дзейнасці Беларускай сельскагаспадарчай бібліятэкі імя І.С. Лупіновіча Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па рэдагаванні беларускай версіі шматмоўнага тэзаўруса Харчовай і сельскагаспадарчай Арганізацыі Аб'яднаных Нацый AGROVOC. Апісаны асноўныя працэсы звязаныя з прадстаўленнем беларускамоўнай сельскагаспадарчай тэрміналагічнай лексікі ў AGROVOC. Прааналізаваны праблемы лексікалізацыі, якія ўзнікаюць пры непасрэдным увядзенні тэрмінаў, а таксама шляхі іх вырашэння. Адзначаны існуючыя дасягненні ў стварэнні беларускай версіі AGROVOC і акрэслены перспектывы напаўнення гэтай інфармацыйнай сістэмы беларускамоўным кантэнтам.

Ключавыя словы: сельскагаспадарчая тэрміналогія; інфармацыйна-пошукавы тэзаўрус; AGROVOC; паняццёвая структура; лексіка-семантычныя адносіны; лексікалізацыя; беларуская мова.

Для цытавання. Стварэнне беларускай версіі анлайн тэзаўруса AGROVOC: асаблівасці практычнай рэалізацыі / В. Б. Бабарыка-Амельчанка, А. А. Марозава, А. У. Пятроўская, Н. М. Карбалевіч // Актуальныя праблемы сельскагаспадарчай тэрміналогіі : доклады Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мінск, 27 студзеня 2025 г. / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка ім. І. С. Лупіновіча, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовы і літаратуры ім. Якуба Коласа ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Мінск, 2025. – С. 223–233.

**В. Б. Бабарико-Омельченко, О. А. Морозова, А. В. Петровская
Н. Н. Карбалевиц**

*Белорусская сельскохозяйственная библиотека имени И. С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

СОЗДАНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ВЕРСИИ ОНЛАЙН ТЕЗАУРУСА AGROVOC: ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

Аннотация. Статья посвящена деятельности Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И.С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси по редактированию белорусской версии многоязычного тезауруса Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединённых Наций AGROVOC. Описаны основные процессы, связанные с представлением белорусскоязычной сельскохозяйственной терминологической лексики в AGROVOC. Проанализированы проблемы лексикализации, возникающие при непосредственном введении терминов, и пути их решения. Отмечены имеющиеся достижения в создании белорусской версии AGROVOC и обозначены перспективы наполнения этой информационной системы белорусскоязычным контентом.

Ключевые слова: сельскохозяйственная терминология; информационно-поисковый тезаурус; AGROVOC; понятийная структура; лексико-семантические отношения; лексикализация; белорусский язык.

**Veranika B. Babaryka-Amelchanka, Oksana A. Morozova,
Anastasiya V. Petrovskaya, Natallia M. Karbalevich**

*I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy
of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

CREATION OF THE BELARUSIAN VERSION OF THE AGROVOC ONLINE THESAURUS: FEATURES OF PRACTICAL IMPLEMENTATION

Abstract. The article examines the work of the Belarusian Agricultural Library named after I.S. Lupinovich of the National Academy of Sciences of Belarus in editing the Belarusian version of the multilingual thesaurus AGROVOC, developed by the Food and Agriculture Organization of the United Nations. The main processes related to the representation of Belarusian-language agricultural terminological vocabulary in AGROVOC are described. The problems of lexicalization arising in the direct introduction of terms, as well as the ways of solving them, are analyzed. The

achievements in creating the Belarusian version of AGROVOC are noted, and the prospects for enriching this information system with Belarusian-language content are outlined.

Keywords: agricultural terminology; information retrieval thesaurus; AGROVOC; conceptual structure; lexico-semantic relations; lexicalization; Belarusian language.

For citation. Babaryka-Amelchanka V. B., Morozova O. A., Petrovskaya A. V., Karbalevich N. M. Creation of the Belarusian version of the AGROVOC online thesaurus: features of practical implementation. Actual problems of agricultural terminology : proceedings of the International scientific conference, Minsk, November 27, 2025. Minsk, 2025, pp. 223–233 (in Belarusian).

Прадстаўленне беларускамоўнай сельскагаспадарчай тэрміналагічнай лексікі ў шматмоўным тэзаўрусе Харчовай і сельскагаспадарчай Арганізацыі Аб’яднаных Нацый (англ. Food and Agriculture Organization, ФАО) AGROVOC з’яўляецца адной з задач навукова-даледчай работы па тэме “Беларускамоўная сельскагаспадарчая тэрміналогія як складнік шматмоўнага тэзаўруса Харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі Аб’яднаных Нацый: сістэматызацыя, упарадкаванне і навуковае апісанне” (№ дзяржрэгістрацыі 20220383 от 29.03.2022) у рамках задання “Грамадства і гуманітарная бяспека беларускай дзяржавы 6.1.03” “Беларуская лексікалогія, тэрміналогія, тэрмінаграфія, аўтаматызаваная апрацоўка тэкставых масіваў: актуальныя праблемы тэорыі і практыкі” падпрагармы “Беларуская мова і літаратура” дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў “Грамадства і гуманітарная бяспека беларускай дзяржавы” на 2021–2025 гады. Сутнасным вынікам гэтай працы з’яўляецца стварэнне беларускай версіі AGROVOC.

Распрацоўка тэзаўруса, які ахоплівае сферы дзейнасці і ведаў ФАО (сельскую гаспадарку, лясную гаспадарку, аквакультуру і рыбную гаспадарку, ветэрынарыю, водныя рэсурсы, найменні жывёл і раслін, пытанні механізацыі і будаўніцтва, прыродныя рэсурсы, атручванне навакольнага асяроддзя, адукацыю, права, харчаванне і здароўе чалавека і інш.), распачалася ФАО ў пачатку

1980-х гадоў і адразу мела шматмоўны характар [1]. Першае друкаванае выданне было апублікавана ў 1982 годзе на пяці мовах: англійскай, французскай, іспанскай, нямецкай і італьянскай і ўключала 8 660 дэскрыптараў і каля 8 000 аскрыптараў на кожнай мове, г. зн. каля 80 тыс. тэрмінаў [2]. З цягам часу развілася лексіка-семантычнае напаўненне і моўная разнастайнасць AGROVOC – у цяперашні час ён уключае больш чым 41 тыс. паняццяў, якія прадстаўлены звыш 1,2 млн тэрмінамі на 42 мовах [3]. Таксама эвалюцыянавалі тэхналогіі стварэння AGROVOC – з 2000 года AGROVOC цалкам прадстаўлены электроннай версіяй, якая на сённяшні дзень уяўляе сабой найбуйнейшы тэзаўрус, апублікаваны ў выглядзе звязаных адкрытых даных аб харчаванні і сельскай гаспадарцы, даступных для грамадскага выкарыстання [4, с. 3].

AGROVOC з’яўляецца вынікам сумеснай працы ФАО і міжнароднай рэдактарскай супольнасці. Рэдактарамі нацыянальных версій AGROVOC часцей за ўсё выступаюць навуковыя арганізацыі, бібліятэкі, інфармацыйныя цэнтры, установы вышэйшай адукацыі. З 2020 года Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя І.С. Лупіновіча Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка) выступае партнёрам AGROVOC, а з 2023 года жыццяўляе яго лексікалізацыю – забяспечвае перадачу паняццяў AGROVOC тэрмінамі беларускай мовы.

Стварэнне беларускай версіі AGROVOC адбываецца міждысцыплінарным калектывам. Зыходнымі данымі для ўключэння беларускіх эквівалентаў у існуючую сістэму прадстаўлення спецыяльных тэрмінаў і паняццяў AGROVOC выступае корпус тэрміналагічных адзінак, падрыхтаваны даследчыкамі-мовазнаўцамі і верыфікаваны навуковымі кансультаантамі сельскагаспадарчай галіны. Прадстаўленне беларускамоўнай аграрнай тэрміналагічнай лексікі ў AGROVOC ажыццяўляецца Беларускай сельскагаспадарчай бібліятэкай.

Напаўненне шматмоўнага тэзаўруса кантэнтам на пэўнай мове ў тэхналогіях AGROVOC называецца рэдагаваннем моўнай версіі. Асноўныя працэсы рэдагавання беларускай версіі AGROVOC звязаныя з праверкай паўнаты і карэктнасці падрыхтаванага і верыфікаванага корпуса тэрміналагічных адзінак па тэматычных накірунках; непасрэдным увядзеннем пераважных і альтэрнатыўных тэрмінаў; выпускаючым рэдагаваннем беларускага кантэнту і кантролем якасці ўнесеных беларускіх даных у фармаце анлайн прагляду вэб-версіі AGROVOC.

Праверка паўнаты і карэктнасці падрыхтаванага і верыфікаванага корпуса тэрміналагічных адзінак пры рэдагаванні беларускай версіі AGROVOC выключае перанос у праграмную экасістэму шматмоўнай генерацыі AGROVOC магчымых абдруковак, “нябачных” знакаў, “бітых” сімвалаў, лішніх прабелаў і іншых тэхнічных памылак і памарак графічнага набору.

Рэдагуецца AGROVOC з дапамогай VocBench 3 – шматмоўнай вэб-платформы для сумеснай распрацоўкі, якая дазваляе кіраваць анталогіямі OWL, тэзаўрусамі SKOS(XL), слоўнікамі Ontolemon і агульнымі наборамі даных RDF. Устаноўка VocBench, якая прымяняецца для абслугоўвання AGROVOC, даступная толькі для рэдактараў тэзаўруса AGROVOC. Рэдактар можа рэдагаваць тэзаўрус толькі на тых мовах, да якіх мае права доступу. Пры гэтым рэдактар не адразу дадае новы тэрмін у тэзаўрус, а прапануе дадаць тэрмін. Прапанаваны тэрмін будзе дададзены ў AGROVOC толькі ў тым выпадку, калі яго ўхваліць валідатар. Валідацыю ўведзеных моўнымі рэдактарамі даных ажыццяўляе каманда AGROVOC ФАО [5].

AGROVOC структурыраваны ў адпаведнасці з паняццёвай іерархіяй, якая сфарміравана на падставе 25 так званых канцэптаў найвышэйшага ўзроўню. У той жа час паэтапнае стварэнне беларускай версіі AGROVOC ажыццяўляецца на падставе тэматычнага падыходу. Магчымасці VocBench 3 у поўнай меры дазваляюць уносіць беларускія даныя, трымаючыся абранага

падыходу: функцыянальны інструментарый праграмнай платформы забяспечвае пошук неабходных паняццяў і тэрмінаў, дабаўленне новых пераважных і альтэрнатыўных тэрмінаў, змяненне існуючых тэрмінаў і іншыя аперацыі.

Паняццiнная структура і лексіка-семантычныя адносіны пабудовы AGROVOC абумоўліваюць тое, што пэўны тэрмін пры лексікалізацыі на адной мове можа быць выкарыстаны толькі аднойчы, незалежна ад таго, выступае ён пераважным (дыскрыптарам, нарматыўным намінацыйным сродкам паняцця) або альтэрнатыўным (аскрыптарам, сінанімічным найменнем паняцця). Пры рэдагаванні AGROVOC ў VocBench 3 магчымасцямі праграмы адсочваецца дублетны тэрмін і не дазваляецца яго паўторнае ўжыванне. Менавіта дублетнае выкарыстанне тэрмінаў з'ўляецца асноўнай праблемай тэхналагічнага характару пры рэдагаванні беларускай версіі AGROVOC.

З'яўленне дублетных тэрмінаў падчас распрацоўкі тэзаўруса – цалкам натуральны працэс. Прычым верагоднасць паўторнага выкарыстання лексічных адзінак пачашчаецца з цягам павелічэння масіву ўсёй тэрмінасістэмы. Пры рэдагаванні беларускай версіі AGROVOC паўторнае звяртанне да аднолькавага тэрміна можа здарацца, калі ён ужо выкарыстаны раней ў наступных выпадках:

– прадстаўляе беларускамоўную намінацыю наменклатурнай назвы: напрыклад, тэрмін *бульба* быў ужыты як альтэрнатыўны для паняцця *Solanum tuberosum*, адпаведна, пры яго існуючым становішчы, ён не зможа выкарыстоўвацца як беларускамоўны тэрмін паняцця *potatoes*;

– выступае пераважным тэрмінам для іншага паняцця: напрыклад, тэрмін *эластычнасць* выкарыстаны для абазначэння паняцця *elasticity*, што патрабуе іншага тэрміна для паняцця *elasticities*, для якога ён таксама быў прапанаваны пры падрыхтоўцы беларускамоўнага корпуса;

– з’яўляецца альтэрнатыўным тэрмінам для сінанімічнага паняцця: напрыклад, тэрмін *тюрэ* з *агародніны* быў уведзены як альтэрнатыўны для паняцця *vegetable pulps*, таму яго выкарыстанне ў якасці пераважнага да паняцця *vegetable purees* у адпаведнасці з правіламі фарміравання тэзаўруса з’яўляецца недаступным.

Праблема выкарыстання дублетнага тэрміна вырашаецца сумесна бібліятэчна-інфармацыйнымі спецыялістамі, мовазнаўцамі і прадстаўнікамі аграрнай галіны асобна для кожнага канкрэтнага выпадку. Напрыклад, адзінамагчымае выкарыстанне тэрміна *бульба* мэтазгодна прымяніць для абазначэння паняцця *potatoes*. У выпадку з тэрмінам *эластычнасць* было дадаткова прааналізавана месца паняццяў *elasticity* і *elasticities* у структуры AGROVOC і высветлена, што *elasticity* абазначае механічныя ўласцівасці, а *elasticities* датычыцца да эканамічных метрык і з’яўляецца паказчыкам рэакцыі адной эканамічнай зменнай на іншую. Такім чынам, *эластычнасць* выступае эквівалентам паняцця *elasticity*, а дэскрыптарам *elasticities* можа быць удакладнены тэрмін *эластычнасць (эканоміка)* (які дарэчы выкарыстоўваецца для гэтага паняцця і ў іншых моўных версіях). Пры ўжыванні тэрміна *тюрэ* з *агародніны* перавага была аддадзена на карысць яго выкарастання ў якасці дэскрыптара для паняцця *vegetable purees* і адпаведна выключэнню яго з аскрыптараў да паняцця *vegetable pulps*.

Тэхнічныя магчымасці VocBench дазваляюць уносіць змены ў тэрміналагічныя найменні паняццяў. Пры пераглядзе і падборы найбольш трапнага тэрміна або найлепшага месца ў паняцціна-іерархічнай структуры AGROVOC прапануецца некалькі магчымых маніпуляцый з тэрмінаадзінкай: замяніць існуючы тэрмін, стварыць новае паняцце для гэтага тэрміна, перамясціць тэрмін у іншае паняцце, дадаць або змяніць уласцівасць паняцця, выдаліць паняцце.

На працягу амаль трох гадоў рэдагавання беларускай версіі AGROVOC было ўведзена больш чым 25 тыс. і працягваецца ўключэнне эквівалентаў паняццяў AGROVOC лінгвістычнымі сродкамі беларускай мовы па 12 умоўных прадметных накірунках: “Агульнанавуковыя паняцці”, “Расліны (сельскагаспадарчыя культуры)”, “Біялогія раслін”, “Тэхналогіі земляробства і раслінаводства”, “Ахова раслін”, “Сельскагаспадарчыя жывёлы”, “Біялогія жывёл. Заалогія”, “Ветэрынарыя”, “Жывёлагадоўля і заатэхнія”, “Рыбная гаспадарка і аквакультура”, “Вытворчасць сельскагаспадарчай прадукцыі і харчаванне”, “Сацыяльна-эканамічныя аспекты сельскай гаспадаркі”. У выніку лінгвістычныя адзінкі беларускай тэрмінасістэмы ўвайшлі ў склад шматмоўнай дэскрыптарнай інфармацыйна-пошуковай мовы, а таксама сталі даступныя анлайн для ўсеагульнага свабоднага выкарыстання ўсімі, хто мае цікавасць да сельскагаспадарчай сферы і беларускай мовы. У той жа час падлягаюць далейшаму раскрыццю сродкамі беларускай мовы паняцці са сферы лясной гаспадаркі і лясных рэсурсаў, прародакарыстання і землекарыстання, водных рэсурсаў, экалогіі, батанікі і інш.

Шматмоўны тэзаўрус AGROVOC пастаянна папаўняецца новымі паняццямі: за 11 апошніх месяцаў, па якіх меліся афіцыйныя рэлізы (верасень 2024 г. – ліпень 2025 г.), было ўключана 300 новых канцэптаў. Да таго ж сучасны этап развіцця AGROVOC характарызуецца ўвагай да ўвядзення ў тэзаўрусныя артыкулы дэфініцый – кароткіх тлумачэнняў, якія ўдакладняюць значэнне дэскрыптараў. Адпаведна, гэтыя накірункі развіцця AGROVOC акрэсліваюць перспектывы для развіцця і яго беларускай версіі.

Такім чынам, фарміраванне беларускага сегмента ў AGROVOC выступае формай вонкавага прадстаўлення вынікаў працы па сістэматызацыі, упарадкаванні і навуковым апісанні сельскагаспадарчай тэрміналогіі і скіравана на забеспячэнне

функцыянавання беларускай тэрміналогіі ў лічбавай прасторы. Стварэнне беларускай версіі анлайн тэзаўруса AGROVOC рэалізуецца праз прадстаўленне беларускамоўнай сельскагаспадарчай тэрміналагічнай лексікі ў існуючай тэрмінасістэме AGROVOC. Тэхналагічна-праграмныя ўмовы ажыццяўлення гэтага працэсу дазваляюць таксама ўдакладніць выкарыстанне беларускіх адпаведнікаў паняццяў AGROVOC з улікам яго паняцціна-іерархічнай структуры, што можа быць незаўважна на папярэдніх стадыях падрыхтоўкі і верыфікацыі корпуса тэрміналагічных адзінак.

Спіс выкарыстаных крыніц:

1. Сивурова, О. А. Создание языковых версий многоязычного тезауруса AGROVOC в период печатных каталогов / О. А. Сивурова // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2022 года – «Библиотеки в системе информационных и социальных коммуникаций»: докл. V Междунар. науч. конф., Минск, 1–2 дек. 2022 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича НАН Беларуси ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2022. – С. 110–120. <https://doi.org/10.47612/978-985-880-283-7-2022-110-120>
2. Бабарыка-Амельчанка, В. Б. Дзейнасць Беларускай сельскагаспадарчай бібліятэкі па стварэнні беларускай версіі шматмоўнага тэзаўруса па сельскай гаспадарцы і харчаванні AGROVOC: арганізацыйныя аспекты / В. Б. Бабарыка-Амельчанка // Библиотека как феномен культуры: цифровая трансформация библиотек: преемственность и вектор развития : материалы IX Междунар. конгр., Минск, 15–16 сент. 2022 г. / Нац. б-ка Беларуси ; сост. В. В. Пшибытко. – Минск, 2022. – С. 72–79.
3. AGROVOC Multilingual Thesaurus // Food and Agriculture Organization of the United Nations. – URL: <https://agrovoc.fao.org/browse/agrovoc/en/> (accessed 02.11.2025).
4. AGROVOC: the linked data concept hub for food and agriculture / I. Subirats-Coll, K. Kolshus, A. Turbati [et al.] // Computers and Electronics in Agriculture. – 2022. – Vol. 196. – Art. 105965. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105965>

5. Бабарыка-Амельчанка, В. Б. Стварэнне беларускай версіі шматмоўнага анлайн тэзаўруса па сельскай гаспадарцы і харчаванні AGROVOC: тэхналогія і інструментарый / В. Б. Бабарыка-Амельчанка, А. А. Марозава, А. У. Пятроўская // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ–2023) : докл. XXII Междунар. науч.-техн. конф., Минск, 16 нояб. 2023 г. / Объед. ин-т проблем информатики НАН Беларуси ; науч. ред.: С. В. Кругликов, Р. Б. Григянец, В. Н. Венгеров. – Минск, 2023. – С. 242–246.

References:

1. Sivurova O. A Creation of language versions of the AGROVOC multilingual thesaurus in the period of printed catalogues. *Biblioteki v informatsionnom obshchestve: sokhranenie traditsii i razvitie novykh tekhnologii. Tema 2022 goda – «Biblioteki v sisteme informatsionnykh i sotsial'nykh kommunikatsii»: doklady V Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, Minsk, 1–2 dekabrya 2022 g. = Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2022 – «Libraries in the information and social communication system»: proceedings of the V international scientific conference, Minsk, December 1–2, 2022.* Minsk, 2022, pp. 110–120 (in Russian). <https://doi.org/10.47612/978-985-880-283-7-2022-110-120>

2. Babaryka-Amelchanka V. B. Activity of the Belarusian Agricultural Library on creation of the Belarusian version of the multilingual thesaurus on agriculture and food AGROVOC: organisational aspects. *Biblioteka kak fenomen kul'tury: tsifrovaya transformatsiya bibliotek: preemstvennost' i vektor razvitiya: materialy IX Mezhdunarodnogo kongressa, Minsk, 15–16 sentyabrya 2022 g.* [The library as a cultural phenomenon: digital transformation of libraries: continuity and vector of development: proceedings IX International congress, Minsk, September 15–16, 2022]. Minsk, 2022, pp. 72–78 (in Belarusian).

3. AGROVOC Multilingual Thesaurus. *Food and Agriculture Organization of the United Nations*. Available at: <https://agrovoc.fao.org/browse/agrovoc/en/> (accessed 02.11.2025).

4. Subirats-Coll I., Kolshus K., Turbati A., Stellato A., Mietzsch E., Martini D., Zeng M. AGROVOC: the linked data concept hub for food and agriculture. *Computers and Electronics in Agriculture*, 2022, vol. 196, art. 105965. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105965>

5. Babaryka-Amelchanka V. B., Marozava A. A., Pyatrouskaya A. U. Creation of the Belarusian version of the multilingual online thesaurus on agriculture and food AGROVOC: technology and tools. *Razvitie informatizatsii i gosudarstvennoi sistemy nauchno-tekhnicheskoi informatsii (RINTI-2023): doklady XXII Mezhdunarodnoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii, Minsk, 16 noyabrya 2023 g.* [Development of informatization and the state system of scientific and technical information (RINTI-2023): reports of the XXII International scientific and technical conference, Minsk, November 16, 2023]. Minsk, 2023, pp. 242–246 (in Russian).

Дата паступлення артыкула 06.11.2025

Received 06.11.2025